

INNOVATION HUB

CARBON CAPTURE, UTILISATION & STORAGE

NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke unter der Leitung von renommierten Forschungseinrichtungen. Sie initiieren hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte.

Carbon Capture, Utilisation & Storage

Zielgruppe: Zement, Feuerfest und NE-Minerale, Zellstoff und Papier, Stahl, Chemie

Leistungsangebot der NEFI Innovation Hubs

- NEFI Technology Talks:
Angebot an Netzwerk- und Informationsveranstaltungen
- Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses:
Projektidee, Antragstellung und Impact Assessment
- Zugang zu hochmoderner Laborinfrastruktur
- Effektive Dissemination und Verwertung von Lösungen und Ergebnissen

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) umfasst Technologien zur Abscheidung, Speicherung und idealerweise Wiederverwertung erheblicher Mengen an CO₂ aus Produktionsprozessen. Besonders in Industriebereichen, in denen sich CO₂-Emissionen nicht vollständig allein durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger vermeiden lassen, kommt ihnen eine entscheidende Rolle zu.

SCHWERPUNKTE

Technologieentwicklung und Energieeffizienzsteigerung von Abscheideanlagen und Syntheseanlagen

Identifizierung von CO₂-Speicherpotentialen in Österreich

Integration von CCUS-Anlagen in das österreichische Energie- und Infrastruktursystem (Demonstrations- und Pilotanlagen)

Analysen von techno-ökonomischen und ökologische Aspekte sowie Untersuchungen zu sozialer Akzeptanz, Marktmodellen und rechtlichen Rahmenbedingungen

UNSERE KONTAKTDATEN

office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at
www.nefi.at/innovation-hubs

HUB CO-LEADS

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.

